

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatoshevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatallievich	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

IKKINCHI JAHON URUSHI DAVRIDA SURXON VOHASI AYOLLARINING MAORIF VA MADANIYAT SOHASIGA QO'SHGAN MUNOSIB HISSALARI

Hakimova Muyassar Rashidovna
Termiz davlat pedagogika inistituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ikkinchi jahon urushi (1941–1945) yillarida O'zbekistonning janubiy hududi – Surxondaryo viloyati xotin-qizlarining front ortida maorif va madaniyat sohasidagi faoliyati hamda jamiyat hayotiga qo'shgan ulkan hissasi yoritilgan. Tadqiqot jarayonida Surxondaryo viloyat davlat arxivi materiallari, Boysun, Sherobod, Termiz, Qiziriq, Muzrabod va Denov tumanlari misolida mahalliy manbalar, shuningdek, sovet davri va mustaqillik davri adabiyotlari asosida tahlil olib borilgan.

Kalit so'zlar: Surxondaryo, Ikkinchi jahon urushi, maorif, madaniyat, xotin-qizlar, maktablar.

Abstract: This article examines the significant contribution of women from the southern region of Uzbekistan – Surkhandarya province – to the fields of education and culture on the home front during World War II (1941–1945). The study is based on materials from the Surkhandarya Regional State Archive, local sources from districts such as Boysun, Sherobod, Termez, Qiziriq, Muzrabod, and Denov, as well as scholarly literature from both the Soviet and post-independence periods.

Key words: Surkhandarya, World War II, education, culture, women, schools.

Аннотация: В данной статье освещается вклад женщин южного региона Узбекистана – Сурхандарьинской области в развитие образования и культуры в тылу во время Второй мировой войны (1941–1945 гг.). В процессе исследования были использованы материалы Государственного архива Сурхандарьинской области, архивы районов (Бойсун, Шерабад, Термез, Кызырык, Музработ, Денау), а также произведён анализ научной литературы советского и независимого периодов.

Ключевые слова: Сурхандарья, Вторая мировая война, образование, культура, женщины, школы.

KIRISH

Ikkinchi jahon urushi insoniyat uchun juda katta talofatlar olib keldi. Ammo bu sinovli davrda jamiyatimiz qaddini buka olmadi. Urush yillarida xotin-qizlarimizning front ortidagi mardonavor xizmatlari alohida tahsinga sazovor bo'ldi. Dunyo tarixida o'chmas iz qoldirgan Ikkinchi jahon urushi yurtimizni ham chetlab o'tmadi. Bugungi demokratik fuqarolik jamiyati qaror topgan bir davrda, "urush" deganda odatda qo'lga qurol olgan mard va jasur erkaklar ko'z o'ngimizda gavdalanadi. Biroq yurt boshiga musibat va bosqinlar tushgan pallalarda ayollarimiz ham erkaklar bilan yelkama-yelka turib, Vatan himoyasida qatnashgan, front ortida esa fidokorona mehnat qilgan. Tarix bu haqiqatni unutgani yo'q.

Yurtimiz tarixiga nazar tashlasak, sharq ayollari davlat boshqaruvida, fan, madaniyat, san'at va ma'naviyat sohaslarini yuksaltirishda salmoqli hissa qo'shganliklari, ularning dono va zukkoligi, ayollik iffati va salohiyati, mard va jasurligi haqida ko'plab tarixiy manbalarda ma'lumotlar keltirilgan.¹

El-yurtimiz xotin-qizlarning urush yillarida ko'rsatgan mardlik va qahramonligi biz uchun ulkan jasorat maktabi, g'urur-iftixor manbai bo'lib, vaqt o'tgani sayin bu o'lmas qadriyatlarining ahamiyati tobora ortib bormoqda² deya ikkinchi jahon urushini 75 yilligini munosib o'tkazish tadbirida so'zlangan nutqda ham buni aksini topdi.

1 Muyassar HAKIMOVA. Surxon vohasi ayollarining front ortida ko'rsatgan jasoratlari. TAMADDUN NURI. TARIX. 2023-yil, 11-son (50) Ilmiy, ijtimoiy-falsafiy, madaniy-ma'rifiy, adabiy-badiiy jurnal. UO'K: 9.433. 90-bet.

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g'alabani 75 yilligini munosib nishonlash to'g'risida"gi 2019-yil 23-noyabr PQ-4495-son qarori.

Hurmatli Yurtboshimiz O'zbekiston xalqining jang maydonlarida va front ortida ko'rsatgan beqiyos jasorati hamda matonatini tarix sahifalariga muhrlash, yosh avlodni Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash zarurligini yana bir bor ta'kidlab o'tdi.

Biz tarixdan kuch va ilhom olamiz. Bu tarix bizni tinchlikni asrab-avaylashga, barcha xalqlar bilan do'stona va hamkorlikda yashashga, yorug' kelajakni bunyod etishga undaydi.

O'zbekiston o'z davrida "front ortidagi front" sifatida namoyon bo'ldi. Urush kechayotgan hududlardan yuzlab sanoat korxonalarini, ijtimoiy-madaniy muassasalar hamda millionlab insonlar O'zbekistonga ko'chirib keltirildi. Respublika hududida esa yuzlab yangi maorif muassasalari barpo etildi; ularning barchasi mahalliy va evakuatsiya qilingan yoshlarning ta'lim olishiga yo'naltirilgan edi.³

Xuddi shunday murakkab vaziyatda o'zbekistonlik ayollar barcha og'irlikni o'z zimmasiga olishdi. Maorif va madaniyat bilan bir qatorda qishloq xo'jaligi, sanoat hamda iqtisodiyotning boshqa barcha tarmoqlarida xotin-qizlar mehnati yetakchi o'ringa chiqdi. Bu davrda ko'plab nafaqadagi ayollar ham o'z ishlariga qaytib kelib, mehnat faoliyatini davom ettirdilar.

Tabiiyki, urush sababli xalq xo'jaligining barcha sohalaridagi erkaklarning katta qismi frontga safarbar etilgan edi. Bu esa, o'z navbatida, barcha tarmoqlarda xotin-qizlar sonining keskin oshishiga olib keldi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 1942-yil oxiriga kelib sanoat ishchilarining 63,5 foizi va qishloq xo'jaligi xodimlarining 65 foizini xotin-qizlar tashkil etgan. Holbuki, 1940-yilda respublika bo'yicha sanoat sohasida band bo'lgan ayollar jami ishchilarning atigi 43 foizini tashkil etgan edi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Madaniyat sohasida urush yillarida, frontda va front ortida o'zining san'ati bilan jangchilar hamda mehnatkash xalqqa ma'naviy dalda bergan o'zbek san'atkorlari – Tamaraxonim, Halima Nosirova, Gavhar Rahimova, Roza Karimova va boshqalarning, shuningdek, Zulfiyaxonim hamda Oydin Sobirova kabi shoira-adibalarning urushdagi g'alabaga qo'shgan hissasi alohida e'tibor va tahsinga loyiqdir.

O'zbekistonda maorif va madaniyat qurilishi hamda rivojlanishi masalalariga bag'ishlangan qator ilmiy asarlar yuzaga kelgan. Bu asarlar manbaviy jihatdan keng asosga ega bo'lib, ularda butun mamlakat bo'yicha madaniy qurilish va savodsizlikni tugatish masalalari nazariy jihatdan asoslangan.⁴

O'rta Osiyo va Qozog'istondagi ayollarning siyosiy-madaniy faoliyatiga oid qimmatli materiallar "Великий Октябрь и раскрепощение женщин Средней Азии и Казахстана (1930–1934 гг.)" nomli ilmiy maqolalar to'plamidan o'rin olgan. Ushbu to'plamga kiritilgan maqolalarda O'zbekiston xotin-qizlarining paransi tashlab "ozodlikka" chiqishi, ularning sovet davlati maorif tizimi va boshqa idoralardagi faoliyatiga doir ma'lumotlar jamlangan.

O'zbekistondagi xotin-qizlarning "sotsialistik qurilish"dagi ishtiroki – ya'ni ularning maktablarga, pedagogika bilim yurtlariga jalb etilishi, turli partiya-sovet idoralarda faoliyat yuritishi masalalari hamda respublika miqyosida partiya-sovet tashkilotlari tomonidan xotin-qizlar orasida amalga oshirilgan keng ko'lamli tadbirlar X. S. Shukurova, M. G'afforova, R. A. Nabiyeva, R. X. Aminova va boshqa olimlarning asarlarida har tomonlama va chuqur yoritilgan.

1971-yilda nashr etilgan "O'zbekiston SSR tarixi"ning 3–tomida esa Turkiston o'lkasida bolsheviklar hokimiyati o'rnatilgach, sotsialistik madaniyat qurilishi, xususan xalq maorifi tizimini shakllantirish, maktablar tarmog'ini rivojlantirish va ularning moddiy ta'minotini yaxshilash masalalari keng va atroflicha bayon etilgan.

O'zbekistondagi xalq ta'limi tizimi tarixini o'rganishga tarixchi olimlar – E. Q. Qodirov, N. Rahmonov, F. Sharipovlar katta hissa qo'shganlar. Mustaqillikning dastlabki yillarida esa tarixchi olimlar R. X. Aminova va D. A. Alimova xotin-qizlar masalasini milliy g'oya asosida, bugungi kun nuqtai nazaridan tadqiq etdilar. Xususan, D. A. Alimovanning ilmiy monografiyasida xotin-qizlar muammosi hujjatli manbalar va arxiv materiallari asosida tanqidiy yondashuvda chuqur tahlil qilingan.

O'rta Osiyoning ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotida xotin-qizlarning tutgan o'rni tarixshunoslik nuqtai nazaridan keng yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada umumiy qabul qilingan ilmiy metodlar – xolislik, tarixiy tahlil, qiyosiy-mantiqiy yondashuv hamda xronologik ketma-ketlik tamoyillari asosida Ikkinchi jahon urushi yillarida Surxon vohasi xotin-qizlarining front ortida maorif va madaniyat sohalaridagi faoliyati ilmiy manbalar asosida yoritib berishga qaratilgan.

3 <https://yuz.uz/news/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-buyuk-galabaning-75-yilligi-hamda-xotira-va-qadrlash-kuniga-bag'ishlangan-tantanali-marosimdagi-nutqi>.

4 Sobirova D. O'zbekistonda xotin-qizlar masalasi tarixidan. Toshkent "Akademnashr" 2011. 4-bet.

TAHLIL VA NATIJALAR

Surxondaryo viloyati 1941-yil 6-martda, ya'ni urush boshlanishidan roppa-rosa 107 kun avval tashkil etilgan. Viloyatning asosiy xo'jalik yuritish shakli qishloq xo'jaligi hisoblanadi. Urush boshlanishi bilan hukumat tomonidan qabul qilingan chaqiriqlarda fan va maorif sohasida faoliyat yuritayotgan mehnatkashlarga o'z vazifalari bilan bir qatorda qo'shimcha majburiyatlar yuklatilgan. Chunki urush mamlakatning barcha sohalarida jiddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqardi.

Xalq maorifi va madaniyat sohalarida xizmat ko'rsatish bilan birga, frontni va Qizil Armiyani moddiy-ma'naviy jihatdan to'liq ta'minlash zarurati yuzaga keldi. Buning ustiga, qishloq xo'jaligidan eng malakali ishchi kuchini frontga safarbar qilish ehtiyoji tug'ildi. Natijada qishloq xo'jaligida ishchi kuchi sezilarli darajada kamaydi.

Surxondaryo viloyatidagi mavjud maorif tizimiga e'tibor qaratsa, Surxondaryo viloyati davlat arxivining 94-fondida saqlanayotgan "Viloyat ijroiya markaziy qo'mitasining boshlang'ich, to'liqsiz o'rta va o'rta maktablari bo'yicha 1941–1942 o'quv yili hisoboti"da mazkur davrda faoliyat yuritgan maktablar soni haqida batafsil ma'lumotlar mavjud.

Jumladan:

1-jadval: Surxondaryo viloyatida mavjud maktablar soni (1941–1942 o'quv yili davrida)

№	Surxondaryo viloyati	Maktablar soni
1	Shahar	1
2	Qishloq	186
Jami:		187

2-jadval: Surxondaryo viloyatida mavjud maktablarda ishlagan o'qituvchilar soni (1941–1942 o'quv yili davrida)

№	Surxondaryo viloyati	O'qituvchilar soni
1	Shahar	11
2	Qishloq	460
Jami:		471

3-jadval: Surxondaryo viloyatida mavjud maktablarda tahsil olgan o'quvchilar soni (1941–1942 o'quv yili davrida)⁵

№	Surxondaryo viloyati	O'quvchilar soni
1	Shahar	497
2	Qishloq	23226
Jami:		23723

Viloyatdagi maktablar, o'qituvchilar va o'quvchilar soniga e'tibor beradigan bo'lsak, maorif tizimida ular mutlaq ko'pchilikni tashkil etganini ko'rish mumkin.

4-jadval: Surxondaryo viloyatida mavjud maktablar soni (1943–1944 o'quv yili davrida)

№	Surxondaryo viloyati	Maktablar soni
1	Shahar	9
2	Qishloq	279
Jami:		288

5-jadval: Surxondaryo viloyatida mavjud maktablarda ishlagan o'qituvchilar soni (1943–1944 o'quv yili davrida)

№	Surxondaryo viloyati	O'qituvchilar soni
1	Shahar	23
2	Qishloq	837
Jami:		860

5 O'zbekiston Respublikasi Milliy davlat arxivi, 94-jag'arma, 7-ro'yxat, 47-ish, 25-varaq.

6-jadval: Surxondaryo viloyatida mavjud maktablarda tahsil olgan o'quvchilar soni (1943–1944 o'quv yili davrida)⁶

№	Surxondaryo viloyati	O'quvchilar soni
1	Shahar	8202
2	Qishloq	40837
Jami:		49039

Viloyatda 1941-yilda 187 ta maktab faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, 1944-yilga kelib ularning soni 288 taga yetgan. Bu yillar davomida o'qituvchilar soni 389 nafarga, o'quvchilar soni esa 25 316 nafarga oshgan.

Quyidagi jadvalda 1944-yil 1-yanvar holatiga ko'ra Surxondaryo viloyatidagi umumiy ta'lim maktablarida faoliyat yuritgan o'qituvchilarning malaka tarkibi keltirilgan:

7-jadval: Surxondaryo viloyati umumiy ta'lim maktablarining 1944-yilning 1-yanvariga ko'ra ishlagan o'qituvchi kadrlar to'g'risida ma'lumot⁷

№	Kadrlar tarkibi	Umumiy soni	Ayollar	Oliy ma'lumotli	Tugallanmagan oliy	Tugallangan o'rta	To'liq o'rta bilimga ega bo'lmagan
1	Boshlang'ich ma'lumotli o'qituvchilar	325	222	3	2	88	232
2	To'liqsiz o'rta ma'lumotli o'qituvchilar	954	611	57	40	275	582
3	O'rta ma'lumotli o'qituvchilar	251	206	84	16	93	58
4	Maktab direktorlari va mudirlar	272 (114+136+22)	73 (41+23+9)	27 (2+12+13)	10 (1+6+3)	155 (56+93+6)	80 (55+25)
5	Maktab ilmiy mudirlari	128 (108+20)	70 (56+14)	32 (23+9)	14 (9+5)	76 (70+6)	6

Bu davrda yoshlarni ijtimoiy himoya qilishda bolalar uylari ham faoliyat yuritgan. 1944-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, Surxondaryo viloyatida 4 ta bolalar uyi faoliyat ko'rsatgan. Ularda jami 372 nafar bola bo'lgan, shundan 266 nafari o'g'il bola, 106 nafari esa qiz bola edi. Yosh toifasi bo'yicha taqsimot quyidagicha: 7 yoshdan kichiklar – 62 nafar, 8–11 yosh oralig'ida – 188 nafar, 12–14 yosh oralig'ida – 105 nafar, 15 yoshdan kattalar – 17 nafar bolani tashkil qilgan. Ushbu bolalar uylarida 2 ta kutubxona mavjud bo'lib, ularda 380 dan ortiq ilmiy va badiiy kitoblar saqlangan.

Urush yillarida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish va ularning xalq xo'jaligidagi rolini kuchaytirish zamon talabi edi. Shu sababli, 1943-yil may oyida VKP(b)ning qaroriga muvofiq, xotin-qizlar bo'limlari qisqa muddatga qayta tashkil etildi. Ularning faoliyatida ish yo'nalishlari, shakl va uslublar ancha takomillashib, murakkab tus ola boshladi⁸.

Viloyat bo'yicha 1943-yil avgust–sentyabr oylarida bo'lib o'tgan kengash va konferensiyalarda jami 12 538 nafar xotin-qiz ishtirok etgan. Mazkur yig'ilishlarda xotin-qizlar bo'limlarining ish uslubi va uslublari, shuningdek, ularni ijtimoiy ishlab chiqarish jarayonlariga keng jalb etish masalalari muhokama qilingan. Maxsus targ'ibot–tashviqot markazlari tashkil etilib, xotin-qizlar front va xalq xo'jaligida yuz berayotgan dolzarb yangiliklar bilan muntazam ravishda tanishtirib borilgan⁹.

Surxondaryo viloyatida 1941-yildan 1944-yilgacha 427 nafar xotin-qiz rahbarlik lavozimlariga tayinlangan. 1943-yilda esa respublika bo'yicha xotin-qizlardan 3 458 kishi jamoa xo'jaligi raisi o'rinbosari, 11 950 kishi brigada boshlig'i, 48 772 kishi esa zveno boshlig'i sifatida faoliyat olib borgan.

1941-yil 22-iyunda boshlangan fashistlar Germaniyasiga qarshi urush yillarida o'zbek xotin-qizlarining xalq xo'jaligidagi ishtiroki sezilarli darajada oshdi. Ular xo'jalikning deyarli barcha sohalarida faol qatnashib, frontga safarbar etilgan erkaklar o'rnini munosib egallab, mehnat faoliyatini davom ettirdilar.

6 O'zbekiston Respublikasi Milliy davlat arxivi, 94-jag'arma, 13-ro'yxat, 7-ish, 65-varaq.

7 O'zbekiston Respublikasi Milliy davlat arxivi, 94-jag'arma, 7-ro'yxat, 81-ish, 53-varaq.

8 Shamsutdinov R. Karimov Sh. Vatan tarixi. Uchinchi kitob. T.: "Sharq". 2010. 343-bet.

9 Ўзбекистоннинг янги тарихи. Иккинчи китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Т.: "Шарқ", 2000. 442 бет.

Front ortida minglab xotin-qizlar “Hamma narsa front uchun!”, “Hamma ona Vatan himoyasiga!”, “Front ortida frontdagidek!”, “Faqat olg’a va olg’a!” hamda “Topshiriqni bajarmay turib ishdan ketma!” kabi shiorlar ruhida yuksak mehnat jasoratini namoyon etdilar¹⁰.

1941–1942 o’quv yili davomida harbiy xizmatga safarbar etilgan o’qituvchilarning o’rnini to’ldirish maqsadida qisqa muddatli o’quv kurslarini ko’paytirish hamda IX–X sinflarni tugatayotgan o’zbek qizlarini o’qitib tayyorlash muhim vazifalardan biri sifatida belgilandi. O’zKP(b) MK va Respublika Xalq Komissarlari Sovetining keyingi qarorlarida ham xalq maorifi tashkilotlariga 2 oylik, 4 oylik va 7 oylik kurslar orqali xotin-qizlardan iborat 750 nafar boshlang’ich va to’liqsiz o’rta maktab o’qituvchisini tayyorlash, buning uchun esa mahalliy xotin-qizlarni keng jalb qilish va ularning o’qishlari uchun zarur shart–sharoitlar yaratish vazifasi topshirilgan.

Qisqa muddatli kurslar orqali urushning dastlabki uch yili davomida jami 1 600 nafar yosh o’qituvchi tayyorlangan bo’lib, ularning aksariyat qismini xotin-qizlar tashkil etgan¹¹.

Urush yillarida ikki teatr faoliyat yuritgan bo’lib, ular 1941–1944 yillar davomida 19 ga yaqin yangi asarni sahnalashtirgan va 2 milliondan ortiq tomoshabinga mo’ljallangan 1 168 ta spektakl hamda konsertlar namoyish etganlar¹².

Urush davrida maorif tizimida bir qator kamchiliklar vujudga keldi. Tashkilotlar va o’qituvchilarning muayyan qismi Qizil Armiya saflariga safarbar qilindi. Garchi urush madaniy taraqqiyot jarayonini vaqtincha sekinlashtirgan bo’lsa-da, ta’lim sohasi davlat siyosatida asosiy o’rinlardan birini egallab qolganini ko’rsatadi.

Shuningdek, urush yillarida yuzaga kelgan og’ir ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatga qaramasdan, ta’lim tizimini moliyalashtirish bosqichma-bosqich kengayib bordi. Bu holat ta’limga nisbatan davlat yondashuvi izchil saqlanib qolganidan dalolat beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, o’zbek xotin-qizlari urush yillaridagi front orti va front chizig’i ichkarisidagi barcha mashaqqatlarni o’zlariga xos vatanparvarlik, insonparvarlik, mehnatsevarlik va tashabbuskorlik kabi ijobiy fazilatlar bilan yengib o’tib, G’alabaga munosib hissa qo’shganlar.

Ayniqsa, hukumat tomonidan maxsus ko’chirilgan xalqlarga nisbatan olib borilgan ijtimoiy-iqtisodiy siyosatda mavjud bo’lgan ayrim kamchiliklar va xatolarga qaramay, o’zbek xalqining – xotin-qizlar timsolidam ham – bag’rikengligi, og’ir sinov yillarida bu xalqlarga ko’rsatgan do’stona munosabati natijasida O’zbekiston ko’plab millatlar uchun ikkinchi vatan darajasiga ko’tarildi. Bugungi kunda ushbu xalqlarning vakillari mustaqil O’zbekiston taraqqiyotiga o’z munosib hissalarini qo’shib kelmoqdalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Muyassar HAKIMOVA. Surxon vohasi ayollarining front ortida ko’rsatgan jasoratlari. TAMADDUN NURI. TARIX. 2023-yil, 11-son (50) Ilmiy, ijtimoiy-falsafiy, madaniy-ma’rifiy, adabiy-badiiy jurnal. UO’K: 9.433. 90-bet.
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g’alabaning 75 yilligini munosib nishonlash to’g’risida”gi 2019-yil 23-noyabr PQ-4495-son qarori.: <https://www.lex.uz/en/docs/-4664439>
3. <https://yuz.uz/news/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-buyuk-galabaning-75-yilligi-hamda-xotira-va-qadrlash-kuniga-bagishlangan-tantanali-marosimdagi-nutqi> .
4. Sobirova D. O’zbekistonda xotin-qizlar masalasi tarixidan. Toshkent “Akademnashr” 2011. 4-bet.
5. O’zbekiston Respublikasi Milliy davlat arxivi, 94-jag’arma, 7-ro’yxat, 47-ish, 25-varaq.
6. O’zbekiston Respublikasi Milliy davlat arxivi, 94-jag’arma, 13-ro’yxat, 7-ish, 65-varaq.
7. O’zbekiston Respublikasi Milliy davlat arxivi, 94-jag’arma, 7-ro’yxat, 81-ish, 53-varaq.
8. Shamsutdinov R. Karimov Sh. Vatan tarixi. Uchinchi kitob. T.: “Sharq”. 2010. 343-bet.
9. Ўзбекистоннинг янги тарихи. Иккинчи китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Т.: “Шарқ”, 2000. 442 бет.
10. Shamsutdinov R. Karimov Sh. Vatan tarixi. Uchinchi kitob. T.: “Sharq”. 2010. 356-bet.
11. I.Po’latov. “Buyuk g’alabada O’zbekiston xissasi” nashiryoti Toshkent-1974- yil 56-78 bet.
12. Мадраҳимова Р. Ўзбекистон хотин-қизларининг улуғ Ватан уруши йилларидаги меҳнат ва ҳарбий жасоратлари.-Т.: Фан, 1981.Б.50.

10 Shamsutdinov R. Karimov Sh. Vatan tarixi. Uchinchi kitob. T.: “Sharq”. 2010. 356-bet.

11 I.Po’latov. “Buyuk g’alabada O’zbekiston xissasi” nashiryoti Toshkent-1974- yil 56-78 bet.

12 Мадраҳимова Р. Ўзбекистон хотин-қизларининг улуғ Ватан уруши йилларидаги меҳнат ва ҳарбий жасоратлари.-Т.: Фан, 1981.Б.50.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.